

**ОРГАНИЗАЦИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПРЯДЕНИЯ В ТЕКСТИЛЬНЫХ КЛАСТЕРАХ**

Палуанов Бахтияр Аралбаевич

Докторант

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

Электронная почта: p_baxtiyar@karsu.uz

Пирматов Абдумалик Пирматович

Доцент

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

Электронная почта: a.pirmatov@mail.ttyesi.uz

Саидходжаева Шоиста Наби кизи

Докторант

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

Электронная почта: shoistamirzohidova@gmail.com

Аннотации: В статье предлагается система непрерывной подачи хлопка-сырца в поточной технологии прядения и способы максимального сохранения природных свойств волокна и получения качественной пряжи.

Annotation: The article proposes a system of continuous supply of raw cotton to the spinning technology and methods of maximizing the preservation of the natural properties of the fiber and obtaining high-quality yarn.

Ключевые слова: Хлопковое волокно, свойства волокна, процесс отделения волокон, автоматический кипоразрыхлитель. пряжа, комбинированной технология переработки хлопка-сырца, прядильная технология.

Key words: Cotton fiber, fiber properties, fiber separation process, automatic bale opener, yarn, combined raw cotton processing technology, spinning technology.

В хлопково-текстильных кластерах, создаваемых в Республике Узбекистан, необходимо правильно организовывать процессы производства готовой продукции из сырья, изучить возможности внедрения технологии производства качественной и конкурентоспособной пряжи из заготовленного хлопкового волокна.

С целью снижения себестоимости пряжи производимой традиционным способом и обеспечения ее нормативных показателей качества на прядильных предприятиях предварительно формируется и внедряется в производство сортировка (Lot) из различных типов хлопкового волокна [1].

При производстве пряжи в соответствии с требованиями заказчиков каждое предприятие использует технологические регламенты, разработанные исходя из собственных возможностей [2].

В настоящее время в большинстве прядильных предприятий практикуется производство пряжи с использованием смеси низкосортных хлопковых волокон 4-5-го типа и волокнистых отходов.

Одним из актуальных вопросов является внедрение компактной и ресурсосберегающей технологии для эффективного использования хлопковых волокон, заготавливаемых в хлопково-текстильных кластерах.

На примере ООО “Во’ston Cluster”, расположенного в Элликкалинском районе Республики Каракалпакстан, были изучены процессы выработки хлопкового волокна и пряжи из этого сырья. Общество было создано в 2018 году, налажено производство хлопка-сырца и в настоящее время заготовленное хлопковое сырье полностью перерабатывается и экспортируется в виде готовой продукции.

На предприятии ООО “Boston Mega textile” производятся традиционные пряжи № 21; 24; 16; 30 и пряжи “Sairo” № 20; 14, налажено производство джинсовых тканей и полотенец в объеме 10 млн кв. м. в год [3].

В дальнейшем необходимо совершенствовать традиционные методы в хлопково-текстильном кластере с целью создания компактных технологических регламентов процессов переработки хлопка.

На основе интеграции процессов первичной переработки хлопка и прядения, используемых в настоящее время на практике, возможно внедрение ресурсосберегающих инновационных технологий.

Например, ООО “Bo’ston Cluster” поставляет на прядильное предприятие 10000 тонн хлопкового волокна в год.

В традиционных технологических процессах научно обосновано ухудшение природных свойств хлопкового волокна под воздействием многократных механических ударов [4].

На основе проведенных исследований были определены факторы, негативно влияющие на качественные показатели хлопкового волокна, которыми являются длительное хранение хлопка-сырца в бунтах; прессование в кипы под высоким давлением; многократные механические ударные воздействия в технологических процессах и другие [5,6].

В научно-исследовательской работе, проведенной А.Т.Очиловым, было установлено, что влажность и биологическая активность семян при хранении хлопка-сырца в бунтах, повышение температуры стали причиной ухудшения свойств волокна. Установлено изменение показателей, так, например, высокий показатель повреждения в незрелом хлопке-сырце III сорта в период хранения, увеличение повреждений волокна в хлопке-сырце I сорта на 6% при месячном хранении, на 8% при трехмесячном хранении и в последующих процессах кипоразрыхления до 10-11% [7].

Научно обосновано, что под действием силы давления наблюдается снижение удельной разрывной нагрузки волокна, его верхняя средняя длина,

разрывное удлинение и увеличение индекса коротких волокон, количества сорных примесей в процессе прессования хлопка [8].

Большое значение для экономики Узбекистана имеет внедрение технологической системы, способной снизить силу воздействия на хлопковое волокно в технологическом процессе и производить высококачественное волокно, сырьё и готовую продукцию в хлопково-текстильных кластерах.

В прядильном цехе ООО "Bo'ston Cluster" налажено производство пряжи кольцевого способа прядения на технологическом оборудовании фирм Truetzschler (Германия) и China Texmatech Co. Ltd (КНР), а также вырабатывается пряжа на пневмомеханических прядильных машинах фирм Truetzschler (Германия) и Rieter (Швейцария).

На этих предприятиях традиционно на основе типовой сортировки составляется смеска-ставка кип, которая разрыхляется и передается на последующий этап.

По результатам анализа научных исследований и процессов на примере ООО "Bo'ston Cluster" было установлено, что существующие традиционные технологии волокноотделения и производства пряжи осуществляются параметрами, отрицательно влияющими на свойства волокна.

На прядильном производстве рекомендуется организовать участок волокноотделения от семян. Хлопок-сырец должен быть принят на основе стандартов с учетом влажности и содержания примесей, а при превышенной влажности и примеси хлопок-сырец должен быть подвергнут сушке и очистке, и в данном случае, необходимо внедрить инновационную технологию по хранению и переработке хлопка-сырца в готовые продукции.

Для этого рекомендуется распаковывать брикет хлопка-сырца, сушить, очистить, отделить волокно от семени и хранить волокно в мини бунтах.

В прядильном производстве нет необходимости к разрыхлению, поскольку мини бунт сформирован из отдельных волокон (вместо хлопка-сырца в традиционной технологии), имеет меньшую плотность, что позволяет

осуществить эффективное смешивание волокон. В смеси волокна находятся в дискретном состоянии, и их распределение в полуфабрикатах и в пряже более равномерно, однородно по составу из-за неплотного уплотнения. За счет максимального сохранения природных свойств волокон можно будет получить пряжу, отвечающую требованиям международных критериев Uster Statistic 2018.

Заключение. На основе анализа деятельности ООО "Во'ston Cluster" выявлены возможности кластера по переработке заготовленного хлопко-сырца в полном объеме с возможностью создания комбинированной технологии производства волокна и пряжи.

Список использованной литературы:

1. Paluanov Bakhtiyar Aralbaevich, Pirmatov Abdumalik, Rakhmatullinov Farrukh Faridovich, Musirov Shuxrat Zivaddinovich. CHANGES OF COTTON FIBER PROPERTIES IN THE GINNING AND AUTOMATIC BALE OPENER. ECB. 2022; 11(1): 4-7. [doi:10.31838/ecb/2022.11.01.002](https://doi.org/10.31838/ecb/2022.11.01.002)
2. Ф.Ф. Рахматуллинов. и др. Рассортировка волокон по степени зрелости и ее влияние на показатели качества пряжи. Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. № 6 (384) 2019г.
3. Годовой отчет предприятия ООО "Во'ston Cluster" 2020г.
4. Р.Т.Калдыбаев и др. Влияние показателей влажности хлопко-сырца на качественные показатели хлопкового волокна и пряжи. Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. Издание Ивановской государственной текстильной академии. №1 2019г.
5. Paluanov B, Pirmatov A. Efficient organization of harvesting and processing of cotton seeds. Universum: технические науки № 3 (84) 2021г.
6. Paluanov, B. A., & Pirmatov, A. P. (2021). Organization of compact spinning technology in textile clusters. *Karakalpak Scientific Journal*, 4(1), 17-22.

7. Т.А.Очилов. и.др. Проблемы сохранения природных свойств волокна при хранении хлопка-сырца в бунтах. Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. Издание Ивановской государственной текстильной академии. №1.2003 г. Ст.32-34.

8. Muxtarov, J.R. (2019) "Toyllangan paxta tolasi sifat ko'rsatkichlarining toy qismlari bo'yicha o'zgarishi," Textile Journal of Uzbekistan: Vol. 1 : No. 1 , Article